
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 551.4.02

DOI 10.5281/zenodo.10791517

ВЛИЯНИЕ ФОРМ ПОДОШВ ТРАМБОВОК И РЕЖИМА ПРИЛОЖЕНИЯ НАГРУЗКИ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ УПЛОТНЕНИЯ

INFLUENCE OF THE FORMS OF THE BOOT BOARDS AND THE MODE OF LOAD APPLICATION ON THE STRESS-STRAIN STATE OF THE BASE DURING THE COMPACTION PROCESS

ЛЕВОЧКИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА,

*кандидат технических наук, доцент,
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет.*

МИЛИЧЕНКОВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА,

*ассистент,
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет.*

LEVOCHKINA TATIANA VALENTINOVNA,

*candidate of technical sciences, associate professor,
Moscow Automobile and Road Engineering State Technical University.*

MILICHENKOVA YULIA VASILYEVNA,

*assistant,
Moscow Automobile and Road Engineering State Technical University.*

В данной статье рассматривается взаимосвязь между количеством ударов трамбовок и напряженным состоянием грунта. Приводятся результаты анализа процесса уплотнения грунтов в зависимости от форм и толщины подошв трамбовок, которые приводят к изменению амплитуд ударов и длительности импульса нагружения. Выявлено значение вертикальных сжимающих нагрузок, составляющих напряжение и время, в течение которого грунт находится в напряженном состоянии. Сделан вывод о наиболее эффективном сочетании толщины и плотности материала подошвы.

This article examines the relationship between the number of rammer impacts and the stressed state of the soil. The results of the analysis of the soil compaction process depending on the shapes and thickness of the soles of the rammers, which lead to changes in the amplitude of impacts and the duration of the loading pulse, are presented. The value of vertical compressive loads, which make up the stress and the time during which the soil is in a stressed state, is revealed. The conclusion is made about the most effective combination of thickness and density of the sole material.

Ключевые слова: трамбовка, напряженно-деформируемое состояние, уплотнение грунта, деформация грунта, физика твердого тела.

Key words: compaction, stress-strain state, soil compaction, soil deformation, solid state physics.

Деформации грунта, которые возникают в результате удара трамбовки, находятся в тесной связи с напряженным состоянием. Вертикальные, т.е. сжимающие, составляющие напряжений и время, в течение которого грунт находится в напряженном состоянии, имеют большое значение.

Сборно-разборная конструкция трамбовок с применением прокладок различной жесткости и различные формы подошв трамбовок позволяют исследовать напряженно-деформируемое состояние в процессе уплотнения.

Трамбовки для испытаний применялись:

- 1) с плоской формы подошвы;
- 2) со сферической формой подошвы;
- 3) со сферической формой подошвы и с прокладками, толщиной 4 мм;
- 4) со сферической формой подошвы и с прокладками, толщиной 20 мм.

В физике твердого тела часто исследуется не зависимость деформации ε от скорости изменения напряжения, а зависимость между величиной напряжения и скоростью деформации.

$$V_g = \frac{d\varepsilon}{dt}$$

Как показали исследования, скорости деформации вызывает возрастание сопротивления и, следовательно, чтобы получить одну и ту же величину пластической деформации, при больших скоростях требуется большая затрата энергии.

Результаты приведенных здесь лабораторных экспериментов подтвердили эти предположения и исследования.

Рис. 1. Перемещение грунта в основании в процессе трамбования: трамбовка №1, трамбовка №2, трамбовка №3, трамбовка №4

На рис.1. показаны перемещения грунта в основании трамбовок №1, №2, №3, №4 на поверхности и на глубине 25 и 40 см (сечения 1-1, 2-2 и 3-3 см. рис. 1) от начальной поверх-

ности грунта в лабораторном испытательном стенде. Максимальные вертикальные перемещения по оси испытательного стенда зафиксированы в основании трамбовки №1, затем №4, №3, №2. Величина вертикального перемещения под осью трамбовок №1-№4 на поверхности грунта изменяется незначительно: от 13,6 см до 15,6 см, то есть в пределах 14%, эта разница увеличивается с глубиной, достигая в сечении 2-2 – 58% и в сечении 3-3 – 62%, то есть можно отметить увеличение влияния формы поверхности трамбовки и режима приложения нагрузки на вертикальные перемещения с глубиной. Рассматривая изменения вертикальных перемещений по горизонтали, отметим, что на поверхности наименьшее значение вертикальных перемещений за пределами трамбовки, соответствует трамбовке №1, большее значение для трамбовки №4 и последовательно №3 и №2. Отмеченная закономерность сохраняется в сечениях 2-2 и 3-3.

На рисунке 1. хорошо заметно увеличение деформируемого объема. Для плоской трамбовки уплотнение за счет поперечных деформаций практически отсутствует из-за одномерного характера смещений. Сферическая трамбовка №2 создает поперечные деформации в грунте, которые, однако, быстро затухают из-за большой величины скоростей деформаций, создаваемых жесткой трамбовкой. Менее жесткие составные трамбовки №3 и №4 создают импульсы поперечных напряжений меньшей амплитуды, но большей продолжительности, которые меньше затухают. Этим объясняется увеличение объема деформируемого грунта при переходе от трамбовки №1 к №4.

Схема изменения плотности грунта после уплотнения в лабораторном испытательном стенде приведена на рис. 2. На графике по оси абсцисс отложены значения плотности уплотненного грунта ρ г/см³ на различных вертикалях испытательного стенда, по оси ординат – глубина от поверхности грунта перед уплотнением. Ось в-в соответствует вертикальной оси испытательного стенда, оси б-б и г-г соответствуют вертикалям, проходящим под краями трамбовки, то есть на расстоянии $d/2$ от оси трамбовки.

Рис. 2. Схема изменения плотности грунта после уплотнения:
 -----трамбовкой №1
 - - - - -трамбовкой №4
 ----- начальная плотность грунта до уплотнения

Максимальное значение плотности грунта зафиксировано под осью трамбовки, по сравнению с начальной плотностью грунта $\rho = 1,4 \text{ г/см}^3$, плотность основания уплотненного грунта под трамбовкой №1 составила для сечения 1-1 $1,8 \text{ г/см}^3$, под трамбовкой №4 – $1,7 \text{ г/см}^3$, для сечения 2-2, соответственно, - $1,9 \text{ г/см}^3$ и $1,8 \text{ г/см}^3$; в сечении 3-3 около днища испытательного стенда эти значения для обеих трамбовок оказались практически равными 2 г/см^3 . Увеличение плотности грунта после уплотнения по глубине зафиксировано на всех вертикалях. Отметим также, что на вертикалях б-б, в-в, г-г увеличение плотности по глубине больше для трамбовки №1, чем для трамбовки №4. На вертикалях а-а и д-д указанная закономерность изменения плотности соответствует сечениям 3-3 и 4-4 (ρ для обеих трамбовок одинаково), в сечениях 1-1 и 2-2 большая плотность соответствует трамбовке №4. Отметим также, что в сечение 4-4 значения плотности грунтов на всех вертикалях для обеих трамбовок мало отличаются, изменяясь от $1,98 \text{ г/см}^3$ (вертикали а-а, б-б, г-г, д-д) до $2,01 \text{ г/см}^3$ (вертикаль в-в).

На рис. 3 приведен график изменения плотности грунта (ось абсцисс) после уплотнения в лабораторном стенде по глубине трамбовок №1-№4 под ось трамбовки. Как уже было показано на рис. 2 для трамбовок №1 и №4 вертикаль в-в, плотность грунта увеличивается по глубине, причем указанная разница в значениях плотности по глубине уменьшается. Минимальная плотность на поверхности соответствует трамбовке №2 $\rho = 1,45 \text{ г/см}^3$, максимальная – трамбовка №1 $\rho = 1,68 \text{ г/см}^3$. Указанная зависимость сохраняется и на глубине 20, 40 и 60 см от поверхности грунта.

Рис. 3. Изменение плотности грунта после уплотнения по оси трамбовки для трамбовок №1, №2, №3, №4

Рис. 4. Понижение поверхности грунта в процессе трамбования в зависимости от числа ударов по оси трамбовок №1, №2, №3, №4

Понижение поверхности грунта в процессе трамбования в зависимости от числа ударов трамбовками №1-4 показано на рис. 4. По оси абсцисс графика отложено количество ударов (1,2 и 3 удара), по оси ординат – понижение поверхности в см под осью трамбовок. Отметим, что зависимости понижения поверхности от числа ударов нелинейны и обращены своей выпуклостью к оси ординат. Различие в понижении поверхности растет с увеличением числа ударов. Максимальное понижение поверхности грунта зафиксировано для трамбовки №1 и составляет от первого удара 6,5 см, после второго удара – 13,8 см, после третьего удара – 15,6 см; для трамбовки №2, соответственно, после 3-х ударов – 13,6 см; для трамбовки №3, соответственно, – 14,1 см; для трамбовки №4, соответственно, – 14,8 см.

Характер изменения горизонтальных и вертикальных сжимающих напряжений в процессе удара в зависимости от режима приложения нагрузки для трамбовок №1, №2, №3, №4 для случая второго удара в сечении 1-1 показан на рис. 5а и 5б. Отметим, что на графиках по оси ординат отложены значения горизонтальных σ_x (рис. 5а) и вертикальных σ_z (рис. 5б) сжимающих напряжений в Мпа, по оси абсцисс – время удара в сек. Как следует из графиков, максимальные значения вертикальных сжимающих напряжений (рис. 5б) больше соответствующих горизонтальных. Максимум σ_z равен 0,19 Мпа (трамбовка №1), максимум σ_x равен 0,042 Мпа (трамбовка №4). Отметим, что время, соответствующее максимуму горизонтальных и вертикальных напряжений, одинаково для трамбовки №1 и равно 0,018 сек., для трамбовки №2 время максимума вертикальных напряжений 0,02 сек., для трамбовки №3 время максимума вертикальных и горизонтальных напряжений 0,021 сек., для трамбовки №4 время, соответствующее максимуму вертикальных и горизонтальных напряжений практически одинаково, как и в случае трамбовок №1 и №2. Трамбовки №2, №3 и №4 имеют несколько больше растянутый во времени импульс воздействия по сравнению с трамбовкой №1, указанное обстоятельство сильнее проявляется на графике изменения горизонтальных сжимающих напряжений σ_x .

Рис. 5. Характер изменения максимальных напряжений во времени в процессе удара в зависимости от режима приложения нагрузки (трамбовки №1, №2, №3, №4):
 а – изменение максимальных вертикальных сжимающих напряжений;
 б – изменение максимальных горизонтальных сжимающих напряжений

Наиболее растянутый импульс (с наименьшим максимумом) соответствует трамбовке №4. Это можно объяснить тем, что сферическая трамбовка производит более медленное нагружение грунта, чем плоская. Применение прокладок приводит к дальнейшему увеличению времени нагружения. Как и следовало ожидать, более толстая и менее жесткая прокладка приводит к уменьшению амплитуды и увеличению длительности импульса нагружения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Крупов В.И. Расчет фундаментов на просадочных грунтах. М., 1972. 176 с.
2. Костерин З.В. Основания и фундаменты. М., 1966. 430 с.
3. Крупов В.И. Основания и фундаменты на просадочных грунтах. Киев, 1982. 224 с.
4. Рубинштейн А.Л. Грунтоведение, основания и фундаменты. М., 1961. 312 с.
5. Цытович Н.А. Основы механики грунтов. М., 1963. 638 с.
6. Цытович Н.А., Березанцев Б.Г., Долматов Б.И., Абелев М.Ю. Основания и фундаменты. М., 1970. 376 с.

© Левочкина Т.В., Миличенкова Ю.В., 2024.